

ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

Назирова Гузал Маликовна

доцент, заведующая кафедрой Дошкольного образования
Кокандского государственного педагогического института,
кандидат педагогических наук (PhD)

Аннотация. Статья посвящена актуализации значимости практической деятельности в детском образовательном учреждении. Рассмотрены нетрадиционные педагогические техники работы, стимулирующие детей к творчеству.

Ключевые слова: художественное творчество, дошкольное воспитание, детское творчество, творческая одаренность, эстетическое восприятие.

PRACTICAL ACTIVITIES IN A CHILDREN'S EDUCATIONAL INSTITUTION

Nazirova Guzal Malikovna

Associate Professor, Head of the Department of Preschool Education
Kokand State Pedagogical Institute,
Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Abstract. The article is devoted to the actualization of the importance of practical activities in children's educational institutions. Non-traditional pedagogical techniques of work that stimulate children to creativity are considered.

Keywords: artistic creativity, preschool education, children's creativity, creative giftedness, aesthetic perception.

Заложенная в современных государственных документах Узбекистана методика воспитания детей дошкольного возраста предусматривает приоритеты социально развитой личности, нравственно стойкой, социально адаптированной, способной к саморазвитию и постоянному самосовершенствованию, способной найти свое место в жизни, обновить духовную культуру своего общества. Отмечены потребности формирования у ребенка положительного социального опыта, постоянных тенденций поведения, способности к самостоятельному критическому мышлению, к усвоению новых знаний, социальной и нравственной зрелости.

Каждый ребенок уникальный, индивидуальный и творческий, в нем природой заложен огромный потенциал возможности. Он любит играть, рисовать, лепить, его влечет узнать все новое и интересное, тянет к «прекрасному», он проявляет любопытство, хочет узнать из чего сделан предмет или картина и т. д. И мы должны не только удовлетворить его потребности, а еще больше развить интерес. Наиболее эффективным способом, является вовлечение детей в художественную деятельность.

Творя и создавая своими руками собственное произведение, ребенок упорядочивает и отражает свои знания о мире.

В данной работе мы отдаем предпочтение нетрадиционным техникам в качестве эффективного средства, стимулирующего детей к проявлению фантазий и творчества. Одной из таких техник является работа с нитью. Результат работы завораживает. А где красота – там и радость, и всегда хорошее настроение. Ниже предложен конспект образовательной деятельности по художественно-эстетическому развитию детей старшего дошкольного возраста.

Тема: «Разноцветные шары».

Цель деятельности педагога: создание условий для всестороннего развития и актуализации творческой одаренности. Развивать эстетическое восприятие. Участвовать в оформлении группы.

Задачи:

- познакомить детей с нетрадиционной работой с нитью;
- формировать навыки работы с нитью;
- расширять представления детей о видах изобразительного искусства;
- обучить детей технике созданию объемных поделок из ниток, клея и воздушных шаров;
- способствовать развитию у ребенка: координации движений обеих рук и мелкой моторики, сенсорного восприятия, глазомера, логического мышления, воображения, волевых качеств (усидчивости, терпения, умения доводить работу до конца);
- воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему, способствовать формированию эстетического вкуса.

Материал: шарик и нитки разноцветные на каждого ребенка, клей ПВА, стаканчики с отверстиями.

Содержание образовательной деятельности:

После утреннего сбора воспитатель раздаёт детям наклейки для одежды (котят и щенки), чтобы в последствии разделить детей на две подгруппы.

Воспитатель звонит в колокольчик (условный знак, чтобы дети подошли к воспитателю).

- Ребята посмотрите, какие у кого наклеены наклейки.

(Ответы детей: «У меня наклейка с изображением щенка. А у меня с котенком»).

– Отлично, я предлагаю детям, у которых наклейки с изображением щенков, пройти на полянку, и построить прочный и надежный за-мок из любого материала, который вам понравится. Только строить замок нужно дружно. А вы знаете, дружно – это как?

(Ответы детей: «Не ссориться, не забирать друг у друга строительный материал и т.д.».)

– А что может произойти, если вы начнёте забирать друг у друга строительный материал и ссориться?

(Ответ детей: «Замок не получится, или получится ненадежным»).

– Какие вы молодцы. Прошу вас пройти на полянку и приступить к постройке замка. Я уверена, что вы обязательно справитесь, у вас все получится.

(Воспитатель обращается к детям, у которых наклейки с изображением котят).

1. Мотив:

– Ребята, в нашей группе уже давно не появлялось красивых вещей, и поэтому она выглядит скучно и уныло, и мне бы очень хотелось исправить это, но как это сделать я не знаю, может вы мне поможете? (Ответ детей: «Да, конечно поможем»).

– А как это можно сделать?

(Дети предлагают свои варианты, воспитатель хвалит детей, за проявленную инициативу и подводит ответы детей, к тому, что можно украсить группу шарами).

– Сашенька, а твоя идея мне нравится больше всего. Ребята, послушайте, что предлагает Саша. Кто думает также? А кто думает иначе? Замечательно, значит, группу будем украшать шарами?

– Какими шарами можно украсить?

(Ответ детей: «Можно воздушными шарами, вырезать из бумаги и наклеить их и т.д.»)

– А мне кажется, что у нас группа необычная и шары не должны быть, как у всех, может, кто-то видел необычные шары?

(Ответы детей: «Я видела шарик, сделанный из салфеток и клея, а потом его раскрасили и он был очень красивым»).

– Я тоже видела такие шарики, они мне тоже очень понравились, но только для этого нужно много салфеток, а в данный момент у нас нет такой возможности. Что же делать?

(Ответ детей: Может можно сделать шарики из того материала, который у нас есть?)

– Очень хорошая идея. Посмотрите, какой материал есть в нашей изостудии? (Дети перечисляют материал, который может подойти для выполнения работы. Ксения показывает клубок ниток и говорит: «А мы с мамой делали на Новый год шарики из ниток, только нитки были белые, а потом украшали шарик снежинками»).

– Ксения, отличная идея. А что, если мы тоже сделаем шары из ниток, но только разноцветных?

(Дети соглашаются)

– Обратите внимание, нитки каких цветов у нас есть?

(Дети называют цвета ниток)

– Возьмите, каждый себе клубочек, который понравился больше всего.

(Дети выбирают клубок ниток по любимому цвету)

– Всем хватило клубочков с нитками?

(Ответ детей).

– Рома, какого цвета у тебя нитки?

(Ответ ребенка: «У меня нитки фиолетового цвета» и т.д. спрашивать каждого ребенка, какого цвета нитки он взял).

– А как вы думаете, сколько всего шаров у нас получится?

(Ответ детей).

– А как вы узнали?

(Ответ детей: «Я посчитал клубочки каждого цвета и узнал, сколько клубочков всего»).

– А можно было бы сделать как – то, по-другому?

(Ответ детей: «Можно было посчитать детей, ведь у каждого ребенка по одному клубочку»).

2. План:

– Превосходно! Скажите, нам понадобятся только нитки и всё?

(Ксюша: «Когда мы с мамой делали, мы брали воздушный шар, клей ПВА и стаканчик с дырочкой сбоку»).

– Я что-то не пойму, для чего нам нужен воздушный шар?

(Ответ детей: «Шарик нужно чтобы надуть его и намотать на него нитки»).

– Хорошо, я беру шар и надуваю его, а затем наматываю сухие нитки, и у меня получится красивый шар?

(Ответ детей: «Нет, клубочек с нитками нужно положить в стаканчик, край нитки про-деть в отверстие и вылить клей в стаканчик и намотать нитки на шарик»).

– Ксюша, может, ты нам покажешь, как это сделать.

(Ребенок показывает, как сделать шарик).

– Что мы будем делать сначала?

(надуваем шарик, такого размера, какого мы планируем шар).

– Что делаем потом?

(Ответ детей: клубочек с нитками нужно положить в стаканчик, край нитки продеть в отверстие и вылить клей в стаканчик и намотать нитки на шарик).

3. Дело:

– Я предлагаю вам взять все необходимое и пройти, туда, где вам будет удобно делать шарик. Николай тебе, где удобно будет работать?

(Ответ ребенка: «За столом»).

– София, а тебе, где удобно будет?

(Ответ ребенка).

Дети проходят к столам и принимаются за работу. (Воспитатель, когда ребята делают шары, предлагает свою помощь, тем детям, которые в ней нуждаются. Детей, которые не уверены в своих силах, воспитатель подбадривает и говорит: «Я уверена, что ты сможешь все сделать сам». «У тебя обязательно получится».)

4. Рефлексия:

– Ребята, скажите, что мы с вами сделали?

(Ответ детей: «Шары»).

– Напомните мне, пожалуйста, для чего мы это делали?

(Ответы детей: «Чтобы украсить группы, чтобы она была красивая».)

Здорово, теперь у нас будет в группе очень красиво. Шары у нас получились красивые, но очень хрупкий, как же мы будем с ними обращаться?

(Ответы детей: «Аккуратно, осторожно»).

– А где нам лучше разместить наши работы, чтобы они высохли?

(Ответы детей).

– А когда они высохнут, вы мне поможете их развесить.

Меня очень порадовала сегодня Ксения, своей идеей с шарами из ниток, Татьяна сегодня очень аккуратно сделала свой шар. А у Николая получился самый большой шар.

(Воспитатель отмечает каждого ребенка, называя, те качества, которые он сегодня продемонстрировал).

– Кому вы расскажете о том, что вы делали?

– Кого вы хотите поделиться своим умением делать такие замечательные шары?

– Где вам это может пригодиться?

Вместе с современными исследователями мы убеждены, что ребенок-дошкольник не успевает переделывать, анализировать, обобщать и оценивать

информацию, поэтому воспитывается пассивный созерцатель, а не критический потребитель. Дошкольники начинают думать о готовых ассоциациях, задают поверхностные вопросы и дают поверхностные ответы.

Проведенное нами наблюдение за старшими дошкольниками в ходе сюжетно-ролевых игр, в частности «Магазин», «Дом», «Больница», «Парикмахерская», свидетельствует о том, что достаточно часто дети повторяют определенные фразы из рекламы, телепередачи (копирование высказываний любимых телегероев). Поэтому после эмоционального восприятия ребенком медиапродукции наступает этап бессознательного наследования им стиля поведения, предлагаемого телевидением.

Литература:

1. Alvested M. Pedagogy and interdisciplinarity: Research on the reformed kindergarten teacher education (KTE) in Norway
2. Азизова.З.Ф. Қўғирчоқ театри воситасида мактабгача катта ёшдаги болаларда ахлокий-эстетик сифатларни шакллантириш Автореф. п.ф.н Т:2020-526
3. Азаров Ю.П. Мастерство воспитателя. М.:«Просвещение»,1971.-126 б
4. Азизходжаева Н. Педагогик технологиялар ва педагогик маҳорат. - Т.: Низомий номидаги ТДПУ, 2003. -175-б.
5. Nazirova, Guzal Malikovna, and Dilgira Dilmurodjon qizi Gulomova. "CONTENT AND PEDAGOGICAL CONDITIONS OF DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF PEDAGOGUES-EDUCATORS OF PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS." International Academic Research Journal Impact Factor 7.4 1.6 (2022): 119-127.
6. Nazirova, G. "FORMATION OF A SENSE OF NATIONAL PRIDE AMONG IN OLDER PRESCHOOL CHILDREN THROUGH ORAL FOLK ART-AS A SOCIO-PEDAGOGICAL NECESSITY." Science and Innovation 1.8 (2022): 2067-2077.
7. Nazirova, Guzal Malikovna, and Dilgira Dilmurodjon qizi Gulomova. "CONTENT AND PEDAGOGICAL CONDITIONS OF DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF PEDAGOGUES-EDUCATORS OF PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS." International Academic Research Journal Impact Factor 7.4 1.6 (2022): 119-127.
8. Nazirova, G. "МАКТАБГАЧА КАТТА ЁШДАГИ БОЛАЛАРДА ХАЛҚ ОҒЗАКИ ИЖОДИ ВОСИТАСИДА МИЛЛИЙ ҒУРУР ҲИССИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ–ИЖТИМОЙ ПЕДАГОГИК ЗАРУРИЯТ СИФАТИДА." Science and innovation 1.B8 (2022): 2067-2077.

9. Achilova, Sohiba Xamidovna. "PROBLEMS IN THE ORGANIZATION AND MANAGEMENT OF INCLUSIVE EDUCATION AND UPBRINGING OF CHILDREN WITH VISUAL IMPAIRMENTS IN PRESCHOOLS." International Academic Research Journal Impact Factor 7.4 1.6 (2022): 62-76.

10. Achilova, Sevara. "Phonetic and phonemic disorders and their correction in children worn out dysarthria." European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol 8.3 (2020).

11. Khamidovna, Achilova Sohiba. "Some Types of Technology for the Physical Development of Preschool Children." BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI 2.1 (2022): 428-430.

12. Raximova, Feruzaxon Muxammadjonovna. "Problems with the social attitude of the individual." INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE 2.9 (2023): 112-121.

13. Mukhammadjonovna, Rakhimova Feruzakhon. "Development of pedagogical activities with preschool children in need of inclusive education." ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 7.603 11.12 (2022): 423-427.

14. Raximova, Feruzaxon Muxammadjonovna, and Zoya Mixaylovna Burdina. "ISSUES OF ORGANIZATION AND MANAGEMENT OF INCLUSIVE EDUCATION AND UPBRINGING IN UZBEKISTAN." International Academic Research Journal Impact Factor 7.4 1.6 (2022): 112-118.

15. Mukhammadzhonovna, Rakhimova Feruzakhon. "PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES IN PRESCHOOLERS." International Journal of Early Childhood Special Education 14.7 (2022).

16. Bakhodirovna, Azizova Ziroat. "SOCIAL FACTORS INFLUENCING THE FORMATION OF PERSONALITY." International Journal of Early Childhood Special Education 14.7 (2022).

17. Azizova, Ziroat Bahodirovna, and Dildora Karimova. "SOFTWARE AND METHODOLOGICAL SUPPORT OF INCLUSIVE EDUCATION IN A PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTION." International Academic Research Journal Impact Factor 7.4 1.6 (2022): 171-177.

18. Азизова, Зироат. "ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ С ПОМОЩЬЮ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ." Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya: Nazariy va amaliy izlanishlar 2.17 (2022): 77-80.

19. Baxodirovna, Azizova Ziroat. "INTERNATIONAL TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE PRESCHOOL EDUCATION SYSTEM." INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.11 (2022): 458-461.

20. Bahodirovna, Azizova Ziroat. "THE IMPORTANCE OF ORGANIZING CHILDREN'S ACTIVITIES IN PREPARATION FOR SCHOOLING." Open Access Repository 9.11 (2022): 236-240.

21. Ziroat, Azizova, and Abdurazzoqova Zebiniso. "LEGAL AND PEDAGOGICAL BASES OF PREPARATION OF CHILDREN FOR THE IMPLEMENTATION OF SOCIAL PROTECTION." Yosh Tadqiqotchi Jurnali 1.5 (2022): 395-403.

22. qizi Zunnunova, Nozima Mahkamboy. "REGARDING THE PSYCHOLOGICAL CRITERIA AND FACTORS OF ORIGIN OF CONFLICTS BETWEEN YOUNG PEOPLE." International Academic Research Journal Impact Factor 7.4 1.6 (2022): 77-90.